

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.

HOCA AHMED YESEVÎ-DÎVÂN-I HİKMET
HİKMETLER MECMUASI
(MISIR NÜSHASI-1650)

Mehmet Mahur Tulum

Profesör Doktor, Anadolu Üniversitesi,
Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü,
mmtulum@anadolu.edu.tr, orcid: 0000-0002-0784-4738

Özet: 25 yıl kadar önce varlığından haberdar olduğumuz Mısır nüshası, istinsah tarihi ile müstensihi belli, eksiksiz, tutarlı ve şimdiye kadar bilinen en eski tarihli (H. 1061/M.1650) yazma nüshadır. Mısır nüshası daha önceki neşirlerin problemleri birçok yerini onarmayı daha yeni okumalarla mümkün kılacak alternatif malzemeyi ihtiva etmektedir. Yesevî ve tarikatı üzerine çalışmalarını yoğunlaştırmış bilim insanlarına birçok yeni ve doğru okuma ve yorum imkânlarını sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Ahmed Yesevî, Yesevîlik, Yesevî Tarikatı, Mısır Nüshası, Dîvân-ı Hikmet, defter-i sâni, Orta Asya derviş nazmı.

**Hodja Ahmad Yasavi-Divan-i Hikmat
Divan of Wisdoms (Egyptian Copy-1650)**

Abstract: The Egyptian copy of Divan-ı Hikmat, the existence of which we became aware of about 25 years ago, is a complete, consistent and oldest written known so far (H. 1061/AD 1650). The Egyptian copy contains alternative material that will make it possible to repair many problematic parts of the previous publications with newer readings. It offers many new and accurate reading and interpretation opportunities to the scientists who have concentrated their studies on Yasavi and his sect.

Key Words: Ahmad Yasavi, Yasavism, Yasavi Sect, Egyptian Copy, Divan-ı Hikmat, Daftar-ı Sani, Central Asian Dervish Poetry.

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.

**Xoja Ahmad Yasaviy-Devon-i Hikmat
Hikmatlar Majmuasi (Misr Nusxasi-1650)**

Annotatsiya: Taxminan 25 yil oldin mavjud ekanligidan xabardor bolganimiz Misr nusxasi ko‘chiriliş torixi va ko‘chiruvchisi belgisi, nuqsonsiz, izchil va hozirgacha ma‘lum bolgan eng qadimgi qolyozma nusxadir (H. 1061/M. 1650). Misr nusxasida oldingi nashrlarning ko‘plab muammolik qismlarini yangi o‘qishlar bilan tuzatishga imkon beradigan muqobil materiallar mavjud. Ilmiy tadqiqotlarini Yasaviy va uning mazhabiga qaratgan olimlarga bir talay yangi va to‘g‘ri o‘qish va talqin qilish imkoniyatlarini taqdim etadi.

Kalit So‘zlar: Ahmad Yasaviy, Yasaviylik, Yasaviy Mazhabi, Misr Nusxasi, Devon-i Hikmat, Daftar-i Soniy, Markaziy Osiyo Darvesh She‘riyoti.

**Ахмед Есеви-Диван-и Хикмат
Divan мудрости (Египетская копия-1650)**

Резюме: Египетская копия, о существовании которой нам стало известно около 25 лет назад, представляет собой полную, последовательную и старейшую из известных на сегодняшний день письменных копий (1061 г. н.э./1650 г. н.э.). Египетская копия содержит альтернативный материал, который позволит исправить многие проблемные части предыдущих публикаций с помощью новых чтений. Он предлагает множество новых и точных возможностей для чтения и интерпретации ученым, сосредоточившим свои исследования на Есеви и его секте.

Ключевые Слова: Ахмед Есеви, Есевизм, Секта Есеви, Египетская Копия, Диван-и Хикмат, Daftar- и Сани, Среднеазиатская Поэзия Дервишей.

Hoca Ahmed Yesevî takipçilerince manzum menkıbeler, hikmetler ve daha başka dinî şiirlerin bir araya getirilmesinden oluşturulan *Dîvân-ı Hikmetler*, Merkezî Asya halk edebiyatının en erken ve en kıymetli mahsulleridir. *Dîvân-ı Hikmetler*, yüzyıllar boyunca Orta Asya’nın daha çok okuma yazma bilmeyen

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENZIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

Türk ahalisine Kur'an ve Sünnet öğretileri ile İslâm öğretisinin belli başlı kavramlarını aktaran temel malzemeyi ihtiva eder.

Sovyetler Birliği'nin disintegrasyonundan sonra Yesevî ve Yesevîlik üzerine yeniden büyük bir ilgi uyanmış, son çeyrek asırda birçok kongre ve sempozyum gibi faaliyetler ve yayımlar yapılmıştır. Hâl böyle olmasına rağmen bu konuda birinci dereceli kaynak olarak ortada duran *hikmetlerin* tahlilî bir değerlendirmesiyle tenkitli bir ilmî neşri bugüne kadar yapılamamış, başkaca söylenecek olursa *hikmetler* dinî, tarihî ve edebî belgeler toplamı olarak önemi açıkça ortadayken şimdiye kadar hak ettiği ölçüde incelenememiştir.

İlhamlarını asil köklerinden alan ve adını ihtişamlı şekilde Türk ve Türkçe tarihine altın harflerle yazdıran *Dîvân-ı Hikmetler*'in şiirlerini anlayıp yorumlayarak günümüz okuyucusunun beğenisine sunmak oldukça ciddi ve gerçekten üstesinden gelinmesi zor bir iştir. Öte yandan, Ahmed Yesevî *hikmetlerinin* yorumunu ihtiva eden bir eser üzerine birtakım yeni teklif ve değerlendirmelerde bulunmak ise -geniş bir dil, tarih, edebiyat, din, kültür bilgisi ile filolojik vukuf gerektirdiğinden- bir o kadar ciddi ve zor bir görevdir.

25 yıl kadar önce varlığından haberdar olduğumuz Mısır nüshası, istinsah tarihi ile müstensihî belli, eksiksiz, tutarlı ve şimdiye kadar bilinen en eski tarihli (H. 1061/M.1650) yazma nüshadır. Mısır nüshasının heyecan ve sevinç verici keşfi ilk kez 1-4 Ekim 1998 tarihlerinde California Üniversitesi'nin Los Angeles şehrinde tertip ettiği “The John D. Soper Commemorative Conference on the Culturel Heritage of Central Asia” başlıklı konferansta Mertol Tulum, Kurtuluş Öztopçu, Mehmet Mahur Tulum adına Kurtuluş Öztopçu tarafından İngilizce olarak üçlü bir tebliğ hâlinde ilim âlemine etraflıca tanıtılarak müjdelendi.

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

İçinde bulunan farklı metinler açısından önemi bir yana, bu metinlerin dil birliği, mısralarının vezne uygunluk yönünden doğru ve eksiksiz oluşu, hikmetlerin dörtlük sayıları bakımından zenginliği gibi noktalardan da bu nüsha şimdilik ele geçen en değerli nüsha sayılır.

En eski nüsha olarak Mısır nüshası üzerinde uzunca bir süredir devam eden ve derinlemesine bir muhteva tahliline dayanan anlama ve anlamlandırma çalışmamız, bu nüshada bulunan hikmetlerin tek yazarın kaleminden çıkmış, kendi içinde belli ortak yönleriyle farklı bölümler oluşturan parçalarla düzenlenmiş müstakil bir eser sayılması gerektiği yolunda bizde kuvvetli bir kanaat uyandırmıştır. 9 hikmetten oluşan kitabın başlangıç bölümü, aslında, Yesevîliğin Kur’an ve hadise dayanan İslâmî esaslarını, Yesevî'nin propagandasını yürüttüğü tarikat yolunun Kur’an ayetleriyle buyurulmuş olan kulluk görevlerini eksiksiz yerine getirme, iyi işleri işleme, yasaklanmış kötü iş ve davranışlardan kaçınma, bunun yanında her an Allah'ı anarak dua ve niyazda bulunma, Tanrı katına yakınlaşmak (kurbet) için nefsi isteklerin esiri olmaktan kurtarıp kalbi Hak sevgisiyle doldurma, yücelikler dünyasından gelecek görüntülerin yansımalarını sağlamak üzere gönül aynasını (ruhu) arıtıp parlatma, son amaç olarak da aşkına düşülen yüce varlığın, yani Hakk'ın “dîdârını görme” mutluluğuna kavuşma şeklinde özetlenebilecek esaslardan ibaret bir yol olduğunun dile getirildiği diğer hikmetlerle birlikte *Defter-i Sâni* adı verilmesi gereken eserin ana bölümlerinden ilkidir. Konu bakımından bu bölümün özü Ahmed-i Yesevî ile Hz. Peygamber arasında ortak noktaların öne çıkarılması, alanın otoritelerinden Bodrogligeti'nin *defter-i sâni* meselesini açıklamağa çalıştığı bir bildirisinde kullandığı kavramla *Imitatio Muhammadi*; yani “Hz. Muhammed'le aynîleştirme”dir.

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

Yine gayrı mürettep bir divan görünümünde olan Mısır nüshasındaki *hikmetleri* bölükler hâlinde ele alıp okuyucunun istifadesine sunmak istedik. Konuları bakımından eksen, genel ve ortak çizgi *tasavvuf* olsa da, birtakım bölümler oluşturulabildiğimizi düşünüyoruz. İlk bölümü oluşturan ‘Menakıb’ şiirlerinden sonra bir araya getirilebilecek 2. bölümdeki şiirler iki yönden ilk bölümdekilerle ortaklaşır: Hepsi 12'lik hece ölçüsüyle yazılmıştır ve hemen hemen hepsi uzun olup dörtlük sayıları 10'nun üzerindedir. Öte yandan bu ikinci ana bölümün ilk hikmetinde de “dâftâr-i sâni” (Mén dâftâr-i sâni ayttım dârtká dârman) yer alır, böylece eserin genel muhtevası burada bir kez daha hatırlatılır. Bu bölümde konunun ana eksenine bağlı olmak üzere *tasavvufî aşk* konulu şiirler yer alır. 3. bölümde *zikir* konulu şiirler bir araya topladık. 4. bölüm muhtevaca *tarikatin şeriatle ayrılmaz bağı -semâ ve raks- Hallâc-ı Mansur'un acıklı sonunun şeriat ve tarikat yönünden yorumu* gibi konularla örgülenmiş şiirlerden oluşturulmuştur. 5. bölüm *gerçek âlim/yalancı âlim, gerçek şeyh/yalancı şeyh* konularında yazılmış hikmetlerin sıralanmasıyla tertip edilmiştir. Bir bölük hikmet ise, konu ve muhteva bakımından oldukça serbest ve en ayırıcı yönüyle de şahsîdir. Bunların hemen hepsi yazarın doğrudan kendisi ile ilgili, kendini sorgulayan, kendine dönük yargılamaların ve bir iç hesaplaşmanın yansımaları olan, *hamd ve şükürünü, nedametini, tövbe ve istiğfarını, dünyanın vefasızlığını, ölümün kaçınılmazlığı karşısındaki tedirginliğini ve huzursuzluğunu, öte dünyada halinin ne olacağını bilememe korkusunu, ümitlerini, dua ve dileklerini* dile getirdiği parçalardır. Bunların diğerlerinden ayıran önemli bir ortak özellik ise, kısa olmaları, bunun yanında yer yer heyecan ve duygu derinliği ile lirizm taşımaları, renkli teşbihlerle yer yer edebî bir renge bürünmüş olmalarıdır. Kanaatimizce, konu, eda ve ruh bakımından asıl “hikmet” sayılması ve bu ad

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

altında toplanması gerekenler, Hudâydâd, Îkânî, Kul Şemseddin (Şems, Şems-i Özkendî), Şeydâ, Muhammed, Fakîrî, Tâlibî, Kul Ubeydî v.b. 16. yüzyıl mutasavvıf şairlerinin hikmet mecmualarında yer alan, bir kısmı hece, bir kısmı ise aruz vezinleriyle yazılmış ve beyitler hâlinde düzenlenmiş şiirleriyle de tipik benzerlikleri bulunan bu tür hikmetlerdir. Nihayet, yine ortak bir özellik olmak üzere, bunların da hepsi 12'lik hece ölçüsüyle yazılmıştır. Bunlar 6. bölümde toplanmıştır. 7. bölümde ‘Münacat’ yer alır. 8. bölüm muhtelif konulardaki hikmetleri ihtiva eder. Farklı şairlerin mahlaslarının bulunduğu hikmetler ayrıca yayınlanmak üzere bu çalışmaya dahil edilmemiştir.

Son parça hem aruzun *mefâ'ilün mefâ'ilün fe'ülün* veznine hem de Türkçe'nin 11'lik hece ölçüsüne uygunluk gösteren “Münâcât”tır. Kafiye düzeni bakımından bir mesnevîyi andıran bu uzun şiir, biraz dikkatle incelendiğinde görüleceği üzere, *defter-i sânî* içinde daha önce yazılmış olanların bir özeti, ortak değerlendirilmesi ve tavsiye nitelikli övgüsüdür. Oldukça düzgün ve veznin başarıyla uygulandığı bu parça bilinen nüshalarda en çok 60 beyit veya küsur kadarken Mısır nüshasında beyit sayısı 97'dir. Bu sayı farkı, hikmetlerin zaman içinde çeşitli sebeplere bağlı olarak değişikliklere uğramış olmasından kaynaklanır. Ele geçebilecek daha eski bir yazmada beyit sayısının biraz daha fazla olabileceği ihtimal içindedir; ama şimdilik önemli olan nokta, bu sayının Mısır nüshasının *eskiliğini* desteklemesidir.

Münacat'ın 97 beyti içindeki “Bu âlâmda méniñ tört dáftárim bar”, “Érür ávválgi dáftárim şári'át - Yana ékkinçisi rāh-ı tárîkát”, “Yana üçünçisi kılzum hákîkát - Yana törtünçisi dáryā-yı ráhmát” mısraları merhum Köprülü'den bu yana kabul edilebilir bir açıklaması yapılamamış olan *defter-i sânî*'nin ne olduğu, neye karşılık bulunduğu konusuna tam bir açıklık getirir, bu açıklık da, *defter-i*

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

sâni'nin, iç düzenini ortaya koymağa çalıştığımız ve bir kısım delillerini göstererek müstakil bir yapıda tasarlanıp düzenlendiğini ileri sürdüğümüz eserin adı olmasıdır; nitekim 82. beyitte “bu defterim” denilerek bir kitaba, tasavvuf konulu bir müstakil esere gönderme yapılır.

Yaptığımız karşılaştırma neticesinde, 49 *hikmet* ihtiva eden Mısır nüshasındaki 13 *hikmetin* bilinen yazma ve basma eserlerde bulunmadığını tespit ettik. Bunun Yesevîlik araştırmaları için önemli katkı sağlayacağı şüphesizdir. Ayrıca, nüsha tam ve eksiksiz olduğundan diğer eksik nüshaları tamamlayıcı özelliğe de sahiptir; hatta bazen, diğer bütün nüshalar tarafından paylaşılan ortak manzumeler Mısır nüshasında -ya ilâve dörtlükler, ya da daha değişik ifadeler kullanılarak- zenginleştirilir.

Netice olarak, Mısır nüshasının neşri, *Yesevî* ve *Yesevîlik* çalışmalarında hiç kuşkusuz çok mühim bir dönüm noktası olarak görülmelidir. Mısır nüshasının ihtiva ettiği hikmetler üzerinde yaptığımız muhteva tahliline dayanan çalışmaların daha ayrıntılı sonuçları ile mevcut hikmetlerin dil yapıları üzerindeki değerlendirmeler bu yayımdan sonra yapmayı tasarladığımız ikinci çalışmada ortaya konacaktır.

Uzun yıllar sonra mevcutlardan daha eski tarihli bir nüshanın bulunmuş olması, daha da eskilerinin bulunabileceği ümidini doğurmakla beraber, böylesine tesirli bir ‘tasavvuf “ulu”sunun -bilhassa ününün yayılmış olduğu geniş coğrafyada- yaşamış olduğu yüzyıla yakın tarihli bir *hikmetinin* veya hikmetler mecmuasının hâlâ bulunamamış olması, üzerinde düşünülmesi gereken bir husustur.

Mısır nüshası 1a'dan başlayıp 117b'de sona eren ve eksik yaprak ihtiva etmeyen bir yazmadır. 1a ve sonradan tashihe uğramış birkaçı haricindeki sayfalar

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.

11 satırdan oluşur. Nispeten kolay okunabilir ve Orta Asya'da sıkça rastlanıp *şikeste* özellikleri taşıyan *ta'lik* (şikeste-ta'lik) hattıyla yazılmıştır. Diğer birçok yazmanın aksine Mısır nüshasında bulunan *hikmetler* çok büyük bir oranda müteselsil ve tamdır. Her *hikmetten* önce başlık mahiyetinde kırmızı mürekkep (sürh) ile *hikmet-i hazret-i sultân hoca ahmed yesevî* ibaresi bulunmaktadır. Metin birkaç yerde kullanılan *şedde* dışında *harekesizdir* ve yazmada sayfa karışıklığını önleyen *reddâde* sistemi kullanılmıştır. Birkaç yerde *hâşiyeye* yazılmış satır ilavesi veya tashihe tesadüf edilmektedir. 1a'nın başındaki mührün her iki yanında da *vakfu'llâh(?)* [d. *vakfen lillâh*] *bi-mekketi mu'azzama* şeklinde bir ibare vardır. Mısır nüshası, belirli bir tertibe sahip diğer hikmet mecmualarında da olduğu gibi, *besmele* ile başlayan en maruf *hikmetle* başlayıp *münâcât* ile sona erer. 117a'daki istinsah kaydından nüshanın yazıcısının *Mirzâ 'Abdu'l-kâdir-i Hokandî*, nüshayı yazdıran kişinin ise *Molla Seyyid Ahûn* olduğu anlaşılır. Hemen sonra gelen dörtlüğün son mısraındaki *tetimme* kaydında [*be*] *rûz-ı şenbe tamâm* ibaresiyle düşürülen tarih, ebced hesabıyla H.1061/M. 1650 yılını verir.

$rı=200+vav=6+ze=7+ye=10+şın=300+nun=50+be=2+he=5+te=400+mim=40+$
 $elif=1+mim=40=$ H. 1061 = M. 1650.

Adı geçen kişilerin tarihî kimlikleri belirlendiğinde nüsha için verilen tarih bir kez daha tanıklanacaktır. Yazı stili ve sondaki bu Farsça *tetimme* dörtlüğü yazmanın Türkistan'da istinsah edildikten sonra Mısır'a götürüldüğünü akla getirir. *vakfu'llâh(?)* [d. *vakfen lillâh*] *bi-mekketi mu'azzama* kaydı da yazmanın Mekke yoluyla Mısır'a geçtiğine işaret eder.

Karşılaştırmamız sonucunda 49 'hikmet' ihtiva eden Mısır nüshasındaki 13 'hikmet' diğer mecmualarda bulunmamaktadır. Bunların üçü başka şairlerin ürünü olabilir. Ortalama olarak 'hikmet'lerin sayısını 180 olarak kabul edersek,

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

10 veya 13 yeni ‘hikmet’ in ilâvesi önemli bir katkı sayılmalıdır. Bu yeni şiirlerden bazıları oldukça dikkat çekicidir.

Mısır nüshasındaki hikmetlerin dili diğer nüshaların diliyle oldukça benzerlik gösterir. Buna göre, kendi lengüistik karşılaştırmamız sonucunda *Dîvân-ı Hikmet*’in elimizdeki nüshası diğer yazmaları dil bakımından belli bir zemine oturtmak bakımından tek başına yeterli olmasa da onun bazı özellikleri onu daha artta olarak değerlendirmek imkânı sunar.

Sonuç olarak, Mısır nüshası daha önceki neşirlerin problemleri birçok yerini onarmayı daha yeni okumalarla mümkün kılacak alternatif malzemeyi ihtiva etmektedir. Yesevî ve tarikatı üzerine çalışmalarını yoğunlaştırmış bilim insanlarına birçok yeni ve doğru okuma ve yorum imkânlarını sunmaktadır.

Bu öncü yayımda, eserin lengüistik yönlerini ortaya koymadan Yesevî ve tarikatının ıstılâhâtını, bugüne kadar maalesef, motamot çevirinin sunduğu kolaycılığa sığınmak yüzünden başarısız olmuş olan ‘hikmet’lerin mümkün olduğunca doğru çevirilerini ortaya koyma meselesinin yanında, ilk kertede Yeseviyye tarikatının kültürel ve sosyal malzemesi ile büyük sufi geleneğin entelektüel dünyasının yansımalarını gözler önüne sermek hedeflenmiştir.

Bugüne kadar yürünmüş olan yollardaki leksik, gramatik ve filolojik problemler *hikmet* metinlerini tam olarak anlamak ve yaklaşık olarak açıklamak için engeller oluşturmuş gibi gözükür. Klâsik kültür ile çağımız arasındaki devasa boşluk, metin neşredenleri yorum konusunda çoğu kez sıkıntıya düşürmüştü hatta pek çok kez onların yolunu kaybettirmiştir.

Yesevî ve Yesevîlik, hikmetlerin dili ve muhtevasıyla ilgili hemen hemen hiçbir problemin ilmî olarak ele alınmamış olması karşısında çözüm bekleyen

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

mühim meselelerin ciddî, ilmî kriterlerle tetkik edilmesi bir zaruret hâline gelmiştir.

Bu kitap, istinsah tarihi ile müstensihi belli; eksiksiz, tutarlı ve şimdiye kadar bilinen en eski tarihli (H.1061/M.1650) bir *Hikmetler Mecmuasının* filolojik neşridir.

Orta Asya derviş nazmı, bu coğrafyada İslâm'ın yayılması ve sahih akidelerinin tahrip olmadan korunmasında mühim rol oynamıştır. İşte bu yüzden, söz konusu edebiyata ait materyal bu topraklarda İslâm'ın doğuşu ve gelişmesi ile bir İslâmî kültürün meydana gelmesi ve inkişafı araştırmaları için olmazsa olmaz kaynaklardandır.

Ahmed Yesevî takipçilerince manzum menkıbeler, hikmetler ve daha başka dinî parçaların bir araya getirilmesinden oluşturulan *Dîvân-ı Hikmetler*, halk edebiyatının en erken ve en kıymetli temsilcilerindedir. *Dîvân-ı Hikmetler*, yüzyıllar boyunca Orta Asya'nın daha çok okuma yazma bilmeyen Türk ahalisine Kur'an ve Sünnet öğretileri ile İslâm mistisizminin belli başlı kavramlarını aktaran temel malzemeyi barındırır.

Yine tekrar etmiş gibi olacağım ama, özellikle Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Yesevî ve Yesevîlik üzerine büyük bir ilgi uyanmış son çeyrek asırda birçok kongre, sempozyum anma vb. gibi faaliyetler ve yayımlar yapılmıştır. Hâl böyle olmasına rağmen bu konuda birinci dereceli kaynak olarak ortada duran *hikmetlerin* tahlilî bir değerlendirmesiyle tenkitli bir ilmî neşri bugüne kadar yapılamamış, başkaca söylenecek olursa *hikmetler* dinî, tarihî ve edebî belgeler toplamı olarak önemi açıkça ortadayken şimdiye kadar hak ettiği ölçüde incelenememiştir.

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

Bunun birçok sebebi arasında özellikle üç tanesi oldukça önemlidir: İlki hikmetlerin gerçekten Ahmed Yesevî tarafından mı, yoksa tarikatının mensupları tarafından mı yazılmış olduğunu tayin etmenin güçlüğü. (*Hikmetlerin dilinin Karahanlı dönemi dil özelliklerini yansıtmaması bir yana elde türlü türlü mahlaslarla kaleme alınmış hikmetler mevcuttur*). İkincisi, *hikmetlerin* hedeflediği didaktik gayelerin tasnif edilmesindeki güçlük. (Eldeki *dîvânlar* mürettep değildir. İçlerindeki *hikmetler* konuları bakımından serpiştirilmiş hâldedir). Üçüncüsü, Yesevî *hikmetlerinin* türlerini tayin etmekteki güçlük. (*Hikmetler* muhtevaca dinî-tasavvufî, şekilce millî-folkloriktir).

Edebiyat çevrelerinde genişçe tartışılan bu mütalâalar *Dîvân-ı Hikmetler*'in değerlendirilmesi ve ilmî neşrinin yapılmasında yeni çıkış noktalarına işaret etmektedir. Bunların yanında başka tuzaklarla döşeli yollar da mevcuttur. Öncelikle, *hikmetleri* açıklayabilmek ve popüler seviyede, sufi tarzlı şiirleri edebî ve estetik değerlerine yaklaştırabilmek vazifesini yüklenmek iddialı bir iştir. Gerçekten de tarihî Orta Asya Türk-İslâm edebiyatı ile radikal bir kültür reformu geçirdikten sonra İslâm kültürüne uzun müddet pek az yer verilmiş Türkiye Cumhuriyeti lâik edebiyatı arasında köprü kurmaya çalışmak kolay değildir; yani modern bir edebî çevrede eğitim almış ve büyümüş, sosyo-politik propagandaya dayanan ilerici bir edebiyatla beslenmiş Türkiyeli okuyucuya Orta Asya sufi edebiyatına ait bu malzemeyi anlatmak ve benimsetmek hiç de kolay değildir. Araştırmacıların karşısında belli sınırlılıklar vardır.

İster ilmiye sınıfı temelinde olsun, ister halk sınıfı temelinde olsun klâsik Orta Asya nazmı, çok zengin bir geleneğe kökten bağlıydı ve ilhamını İslâmî bilgiden alırdı. Üsluba ait karmaşık teamüller sadece kelime hazinesinin fonemik, morfolojik ve semantik boyutlarını kuşatmaz, aynı zamanda Arap yazı sisteminin

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

değişik görünüşlerini de ihtiva ederdi. Didaktik şiir de olsa şairin vermek istediğı mesaj çoğı kez değışken mecazlarla kodlanırdı.

Bu yüzden de bir şiirin mutlak edebî değıeri ancak vücuda getirildiğı dille aksettirilebilir. Aynı dil gurubuna ait olsa da, onu başka bir dile, farklı bir leksiko-semantic sisteme Arap dilinin dışındaki bir imlâ usulüne sahip bir dile aktarıırken araştırmacı kaçınılmaz olarak şairin orijinal özelliklerini tahrip eder.

Bütün bunların yanında, araştırmacı çevirinin hitap ettiğı okuyucu kitlesinin nitelikleriyle de sınırlıdır. Klâsik dil malzemesini, onun kendine has değıerlerini beğeniyle karşılayabilecek derecede anlamak için okuyucunun, en azından bugün yüksek tahsil peşindeki ortalama Türk halkının amaçlarıyla doğrudan alâkası olmayan özel bir eğitim almış olması gerekir. Böyle olunca da, genel okuyucu aslında klâsik edebiyat eserlerinin muhtevasının farkına varmada, onları okuyup haz almada yetersiz ve hazırlıksız, hatta çoğı kez de ilgisizdir. Diğeri yandan, -sayıları pek az kalmışsa da- klâsik edebiyat kültürü tahsil etmiş ve klâsik şiire ilgi duyan kimseler, onları çevirilerinden ziyade kendi orijinal dillerinde okumayı tercih edecektir.

Gelgelelim, yukarıda da belirttiğim üzere şairane ilhamları, asil köklerinden alan ve adını ihtişamlı şekilde Türk ve Türkçe tarihine altın harflerle yazdıran *Dîvân-ı Hikmetler*'in şiirlerini anlayıp yorumlayarak günümüz okuyucusunun beğenisine sunmak oldukça ciddi ve gerçekten üstesinden gelinmesi zor bir iştir. Öte yandan, Ahmed Yesevî *hikmetlerinin* yorumunu ihtiva eden bir eser üzerine birtakım yeni teklif ve değıerlendirmelerde bulunmak ise - geniş bir dil, tarih, edebiyat, din, kültür bilgisi ile filolojik vukuf gerektirdiğinden- bir o kadar ciddi ve zor bir görevdir.

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

İşte bu yüzden de bugüne kadar yapılmış olan yayınlarda yukarıda sıralanan hassasiyetler gösterilememiştir. Benim yapmak istediğim ise, çeviride kaybolmuş ve aslının yerine konması mümkün olmayan değerlerden bazılarının -adeta yangından kurtarılması elzem olan malzemelere benzer olarak- neslimizden gitgide uzaklaşmakta olan mücevherler değerindeki şaheserler olduklarından, onların ardından derin bir tahassür ve hayıflanmayla karışık bir bakıştan ve *hikmetlerin* filolojik neşir metotları ile yeniden yayımlanması zaruretine dair bir dikkat çekişten ibarettir; çünkü bugüne kadar yürünmüş olan yollardaki leksik, gramatikal ve filolojik problemler *hikmet* metinlerini tam olarak anlamak ve yaklaşık olarak açıklamak için engeller oluşturmuş gibi gözükür. Klâsik kültür ile çağımız arasındaki devasa boşluk, metin neşredenleri yorum konusunda çoğu kez sıkıntıya düşürmüştü hatta kimi kimi onların yolunu kaybettirmiştir. Bunlara ait hazin örnekler kitabın” Giriş” kısmında ele alınmıştır. Konunun daha iyi anlaşılması için burada bir örnek vermekle yetineyim. (Bu örnek “*Dîvân-ı Hikmet -UNESCO 2016 Hoca Ahmed Yesevî Anısına- Hoca Ahmed Yesevî*, Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, Yayın No.29, 496s., Ankara, 2016.” künyeli yayının 274. sayfasında bulunmaktadır)

Nasıl okunduğu belli olmayan -çünkü Arap harfli metinler seslendirilmemiştir- ancak yanlış okunduğu, okuyucuya anlama imkânı vermeyen *Elest şarabını kime verse o sâkî / Devamlı içip saklar ölümsüz bâkî* şeklindeki çeviriden ayan beyan belli olan dörtlüğün ilk iki mısraını değerlendirelim.

Bir şartlı birleşik cümle yapısındaki önermenin, gerçekleşmesi şarta bağlanmış sonucunda; yani ana cümlede “kimin devamlı neyi içeceği”, “kimin kimi/neyi saklayacağı”, “kimin ölümsüz bakî olacağı” belli değildir. Ancak çeviriden hareketle okumayla ilgili kesin olarak anlaşılan bir takım ipuçları vardır;

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.

bunlar da Arap harfli metinde “elif-sin-rı-elif-rı” harfleriyle imlâ edilen ve Doğu Türkçesi’nde “koru-, kolla-” anlamak anlamına gelen *asra-* fiili ile “mim-dal-elif-mim” harfleriyle imlâ edilen ve “devamlı” anlamına geldiği düşünölen *müdâm* zarfının var olduğunun kabulü ve ikinci mısraın başında “be-lam-elif” harfleriyle yazılmış kelimenin inkârı.

Elest bezminde Yaradan’ın ulûhiyetini *Belâ* “Evet” diyerek kabul ve tasdik edenler *mü’min* sıfatını alarak iman sarhoşu olmuşlardır. *müdâm* burada ‘devamlı’ anlamına gelen bir zarf değil *mey-i müdâm* terkibinden kısaltılmış, eski edebiyatta ‘gün boyu içkisi’ anlamına gelen bir isimdir. Buna göre, ikinci mısradaki *asrar* ‘korur’ → *ösrür* ‘sarhoş olur’ şeklinde okunmalıdır. (Söz konusu fiil tabanının ve türevlerinin tarihî ve modern Türk diyalektlerinde pek çok görünüşü vardır. Burada bunları sıralamamız gereksizdir). Zaten, mısralardaki belli bir çağrışım alanında bulunan *hamr*, *sâkî*, *müdâm*, *iç-* gibi kelimelerin arasında *asra-* eğreti durur. *mengü bâkî* aynı anlama gelen biri Türkçe biri de Arapça üyeli ve ‘sonsuz kadar, daimî’ demek olan bir hendiadyoindir. (Hâliyle, *müdâm* da gün boyu içkisi yerine, ömür boyu -Özbekçe *umrbâd-* içkisi hâline gelir). Bu durumda, ikinci mısra: *Belâ müdâm içip ösrür mengü bâkî* olarak okunup “ ‘Evet’ şarabını içir ve sonsuz kadar sarhoş kalır” şeklinde anlaşılmalıdır. *müdâm* kelimesinin âdetâ sihribazca edebî sanatlardan biri olan *sihr-i helal*’li kullanımına dikkat çekmek isteriz; yani: *Belâ müdâm -müdâm- içip ösrür mengü bâkî*, “ ‘Evet’ şarabını - sürekli- içip (iman getirip) sonsuz kadar sarhoş kalır (iman üzere kalır)”. Ayrıca, *sâkî*’den kasıt da ‘Yüce Yaradan’ olduğundan çeviride kelime büyük harfle yazılmalıydı. Dörtlüğün son mısraında geçen *yakılur* ifadesinin *yıkılarak* (!) karşılığı verilerek yapılan çevirisi ise -maâlesef yayımın içinde bolca başka örnekleriyle karşı karşıya geldiğimiz biçimde- anlaşılır gibi değildir.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

Bu neşir aşığıdaki noktalar bakımından bugüne kadarki neşirlerden ayrılır:

- Doęu Türkçesine ait bir metnin nasıl seslendirileceęi meselesi ilk defa sorgulanmıř ve getirilen öneriler *hikmetler* üzerinde uygulanmıřtır. Aynı şekilde Arapça ve Farsça kelimelerin Anadolu deęil, Türkistan telaffuzu büyük ölçüde esas alınmıřtır.

- Eserde yer alan 13 yeni hikmetin Yesevî arařtırmalarına önemli katkısı olacaktır.

- Yazmanın bir gün kaybolma tehlikesi, tıpkıbasımın verilmesiyle ortadan kalkmıřtır. Üstelik tıpkıbasımın verilmesi dięer arařtırmacıların faydalanması yanında arařtırmacının doęru okuyup okumadıęını kontrole imkân sağlamaktadır.

- Ahmed Yesevî'nin *hikmetlere* göre hayatı *hikmetlerin* tasnifi neticesinde sıraya sokulmuř, böylece dięer çalıřmalarda görülen hatalara düşölmesi önlenmiřtir.

